

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15312029>

**MARKETINGDAGI XATOLAR:
TARJIMA XATOLARI GLOBAL BRENDE MULOQOTIGA
QANDAY TA'SIR QILADI**

Ismatillaeva Sabina Mamarasul qizi

Queen Margaret University/British Management University magistri

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda bozor globallashtirishda shu bilan birga xalqaro marketing ahamiyati oshmoqda. Ayniqsa, bu jarayonda kompaniya shiori va shu kabi marketing instrumentlari aniq tarjima qilinishi juda muhim. Tarjima xatolari brend imijiga zarari, iste'molchilarning salbiy munosabati va moliyaviy yo'qotishlari ushbu maqolada ko'rib chiqiladi. Bir qator real namunalar tahlil qilinib, xatolarning sababi va oqibatlarini o'rganiladi.

KIRISH

Globallashuv taklifdagi mahsulot yoki xizmatlarni turli xil iste'molchilarga yetib borish imkonini beradi hamda kompaniyalarni nafaqat mahalliy balki dunyo bozori o'yinchilariga aylantiradi. O'z navbatida bunday jarayon samarali madaniyatlararo muloqotni talab qiladi, ayniqsa marketing jihatdan. Til tarjimasini xabarlar to'g'ri yetkazilishi va tushunilishida muhim rol o'ynaydi. Afsuski, ko'plab kompaniyalar tarjimaning murakkabligini e'tibordan chetda qoldirib, xatoliklarga yo'l qo'yishgan va qo'yishmoqda. Ushbu maqolada bu xatolarning oqibatlarini o'rganiladi va quyidagi savolga javob izlanadi:

Til tarjimasini xatolari marketing kampaniyalarining samaradorligi va qabul qilinishiga qanday ta'sir qiladi?

USULLAR

Tadqiqot sifat jihatidan olib borildi. Maqola tarjimada yuz bergan xatoliklar haqidagi maqolalar, brend hisobotlari va ilmiy adabiyotlardan olingan ikkilamchi ma'lumotlarni tahlil qiladi. Har bir holat til xatosi turi, ta'sir ko'rsatgan mintaq va brendga bo'lgan ta'siri bo'yicha o'rganiladi.

Hujjatlar tahlili: xalqaro miqyosda mashhur bo'lgan tarjima xatolari holatlari tahlil qilinadi;

Adabiyotlar sharhi: marketing sohasidagi nazariy manbalardan foydalaniladi;

Misol tahlili: real xatoliklar turlari va ularning oqibatlarini o'rganiladi.

NATIJALAR

Natijalar tarjima xatolari tufayli yuzaga kelgan bir nechta mashhur holatlar:

Xatolik turi	Tavsif	Misol
1. Lingvistik xato	So'z yoki ibora notog'ri tarjima qilingan	Ford: "High quality corpse"
2. Madaniy noaniqlik	Shior mahalliy madaniyatga mos kelmagan	Pepsi: "Ajdodlarni tiriltiradi"
3. Kontekst e'tiborsizligi	Iboraning ruhiy ohangi yo'qolgan	Nike: "Just do it"
4. So'z tanlash muammosi	So'z noto'g'ri sinonim bilan almshtirilgan	Parker Pen: "No te manchara el bolsillo nit e embarazara"
5. Avtomatik tarjima natijasi	Mashina tarjimasi natijasida mazmun buzilgan	KFC: "Eat your fingers off"

1. Lingvistik xato: Ford Belgiyada "body" so'zining kontekstga mos ma'nosi tanlanmagan.

U versiyada "body" so'zi jasad ma'nosida tarjima qilingan.

Asl reklama matni: *“Every cat has a high-quality body.”*

Tarjima: *“Every car has a high quality corpse.”*

2. Madaniy noaniqlik: Pepsi Xitoyda tarjima to‘g‘ri keltirilgan, lekin majoiy ma‘noni yo‘qotgan.

Asl reklama matni: *“Pepsi brings you back to lifre.”*

Tarjima: *“Pepsi brings your ancestors back from grave.”* (“Pepsi ajdodlaringizni qabrdan qaytaradi.”)

3. Kontekst e‘tiborsizligi: Nike shiorining asl ohangi bu sportga va kuchli irodaga urg‘u beradi. So‘zma-so‘z tarjima natijasida shiori ruhi yo‘qolgan.

“Just do it.”

Tarjima: *“Shunchaki bajaring.”*

4. So‘z tanlash muammosi: Parker Pen reklamasini ispan tili tarjimasidagi xato shundan iboratki unda so‘z noto‘g‘ri tanlangan.

Asl reklama matni: *“It won’t leak in your pocket and embarrass you.”*

Tarjima: *“Cho‘ntagingizni kir qilmaydi va sizni homilador qilmaydi.”*

5. Avtomatik tarjima natijasi: Xitoyda KFC shiori “Eat your fingers off” deb tarjima qilingan. Bu mijozlar orasida kulgili va salbiy taassurot qildirgan.

Asl reklama matni: *“Finger-lickin’ good.”*

Tarjima: *“Barmoqlaringizni yeb qo‘ying.”*

Ko‘p takrorlanadigan xatoliklar: matnni so‘zma-so‘z tarjima qilish, mahalliy til va slenglarni bilmaslik, ona tilida so‘zlashuvchilarning fikrini hisobga olmaslik. Natijada, iste‘molchilar chalkashib qolgan, brend ustidan kulishgan va ayrim holatlarda kompaniyani to‘xtatish yoki qayta brendlashga olib kelgan.

MUHOKAMA

Ushbu natijalar tarjimani faqatgina so‘zlarni almashtirish emas, balki nozik jarayon sifatida ko‘rib chiqmaslik oqibatlarini ko‘rsatdi. Marketingdagi bu xatoliklar lokalizatsiya (kontentni maqsadli bozorga moslashtirish)ning naqadar muhimligini namoyish etdi. Kompaniyalar ona tilida so‘zlashuvchilar bilan ishlashga, oldindan test

kampaniyalar o'tkazishga va madaniyatga oid treninglarga e'tibor qaratishi kerak. Ushbu tadqiqot ikkilamchi manbalarga asoslangan bo'lsa-da, marketing mutaxassislari bilan intervyular asosida olib boriladigan qo'shimcha tadqiqotlar yanada chuqurroq tushuncha berishi mumkin.

XULOSA

Marketingdagi tarjima xatolari oddiy xatoliklar emas, balki strategik muvaffaqiyatsizliklardir. Bu xatolar brend obro'sini pasaytiradi va iste'molchilarni o'zidan uzoqlashtiradi. Xalqaro brendlar sifatli tarjima va lokalizatsiyaga sarmoya kiritishi zarur. Xalqaro marketingdagi muvaffaqiyat faqat so'zlarda emas, balki ularning ortidagi odamlarni tushunishda hamdir.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

- Cateora, P. R., Gilly, M. C., & Graham, J. L. (2011). *International Marketing*. McGraw-Hill Education.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson.
- Vescovi, T. (2000). "International Marketing: Standardization versus Adaptation." *International Journal of Management Cases*.
- Alon, I., & Shoham, A. (2010). "International marketing communications: New insights and challenges." *International Marketing Review*.